

Nowe dane na temat rzadko spotykanych i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629435>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska

ABSTRACT. New data of rarely recorded and interesting terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Poland.

New records of rarely observed and interesting true-bugs in Poland are presented, i.e. *Anthemina lunulata* (GOEZE, 1778), *Aphanus rolandri* (LINNAEUS, 1758), *Aradus conspicuus* HERRICH-SCHAEFFER 1835 – new to Pieniny, *Arenocoris fallenii* (SCHILLING, 1829), *Beosus maritimus* (SCOPOLI, 1763), *Chilacis typhae* (PERRIS, 1857) – new to Sandomierska Lowland, *Chlamydatus saltitans* (FALLÉN, 1807) – new to Sandomierska Lowland, *Dictyla rotundata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) – new to Upper Silesia and Pomeranian Lakeland, *Empicoris culiciformis* (DE GEER, 1773), *Hydrometra stagnorum* (LINNAEUS, 1758), *Macroplox preyssleri* (FIEBER, 1837), *Megalotomus junceus* (SCOPOLI, 1763), *Menaccarus arenicola* (SCHOLZ, 1847), *Oxycarenus pallens* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850), *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848, *Phimodera flori* FIEBER, 1863, *Phimodera humeralis* (DALMAN, 1823), *Pyrrhocoris marginatus* (KOLENATI, 1845), *Spathocera dalmanii* (SCHILLING, 1829), *Spathocera laticornis* (SCHILLING, 1829), *Stephanitis takeyai* DRAKE & MAA, 1955, *Tupiocoris rhododendri* (DOLLING, 1972) – third record in Poland, new to Western Sudetes.

KEY WORDS: faunistics, true bugs, new records, distribution.

WSTĘP

W niniejszej pracy zawarto informacje na temat 22 gatunków pluskwiaków rzadko wykazywanych z terenu Polski. Wszystkie obserwacje zostały udokumentowane fotograficznie przez autora, a część wykonanych zdjęć została zamieszczona w pracy. Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie *Katalogu Fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973); w nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM. Lokalizacja Retkowo (Retkowy, Rettkau, Rettkowen) to opuszczona miejscowość na zachód od Ulesia koło Muszaków, gdzie znajdował się poligon wojskowy (nieczynny od ponad 20 lat). Klasyfikację gatunków przyjęto za SCHUH & WEIRAUCH (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2023). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: CMOLUCHOWA (1978), JACZEWSKI & WRÓBLEWSKI (1976), GORCZYCA (2004), LIS B. (1999, 2007), LIS B. *et al.* (2008), LIS J.A. (2000, 2001), LIS J.A. & LIS B. (1998), LIS J.A. *et al.* (2012), PÉRICART (1998a, 1998b, 1998c). Wykaz taksonów podano w ujęciu alfabetycznym.

Alydidae

Megalotomus junceus (SCOPOLI, 1763)

Nizina Sandomierska: Komorów [EA57]: 13.8.2023, 4 exx. (Ryc. 1), na kruszynie pospolitej (*Frangula alnus* MILL.) rosnącej na skraju wydmy.

Gatunek znany z kilkunastu stanowisk w kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). Warto zwrócić uwagę że był już wykazywany w Polsce na kruszynie pospolitej (GWARDJAN & SĘPIOŁ 2021), podobnie w Austrii (FRIESS & BRANDNER 2014).

Ryc. 1. *Megalotomus junceus* obserwowany Komorowie.

Fig. 1. *Megalotomus junceus* observed in Komorów.

Aradidae

Aradus conspicuus HERRICH-SCHAEFFER, 1835

Pieniny: Palenica [DV67], 02.05.2024, 1 ex. (Ryc. 2), na ścięcce.

Gatunek nowy dla Pienin.

Artheneidae

Chilacis typhae (PERRIS, 1857)

Beskid Zachodni: Skawina, Park Miejski im. marsz. Józefa Piłsudskiego [DA13]: 25.08.2024, 2 exx., na pałkach (*Typha* L.) rosnących nad starorzeczem Skawinki;

Nizina Mazowiecka: Rembertów, poligon [EC19]: 7.7.2023, 2 exx., na pałkach (*Typha* spp.) nad stawem;

Nizina Sandomierska: Piaseczno [EB40]: 31.08.2024, 3 exx., na pałkach (*Typha* sp) przy niewielkim oczku wodnym na terenach nieczynnej kopalni siarki;

Ryc. 2. *Aradus conspicuus* obserwowany na Palenicy.

Fig. 2. *Aradus conspicuus* observed on Palenica.

Śląsk Górny: Grabówka, Kopalnia piasku „Kotłarnia” [CA07]: 29.06.2024, 2 exx., na pałkach (*Typha* spp.) rosnących przy zalanych częściach piaskowni.

Gatunek dawniej bardzo rzadki, przed dwutysięcznym rokiem znany tylko z 14 rekordów, w ostatnich latach podawany coraz częściej (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025).

Osobniki zawsze były znajdowane przez autora na roślinach z rodzaju pałka (*Typha* L.). Dotyczy to nie tylko powyższych obserwacji, ale również rekordów podanych przez autora w innych pracach (GIERLASIŃSKI *et al.* 2018, 2021a, 2021b, 2022, 2023). Osobniki najczęściej przebywały na kolbach pałek, czasem były wciśnięte w kwiatostany. Biorąc pod uwagę że pałki (*Typha* spp.) są roślinami powszechnie występującym na terenie całego kraju (ZAJĄC 2001), można się spodziewać że ten gatunek pluskwiaka będzie wykazywał podobny zasięg występowania. Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Coreidae

Arenocoris fallenii (SCHILLING, 1829)

Pojezierze Mazurskie: Retkowo, Ostoja Zwierząt [DE71]: 9.7.2023, 1 ex., na porostach na wydmie;

Wyżyna Małopolska: Aleksandrów [DA78]: 4.5.2023, 1 ex. na piasku; Międzyzlesie [DB12]: 6.9.2023, 1 ex., na piaszczystej skarpie;

Wyżyna Lubelska: Puławy [EC60]: 27.9.2023, 2 exx., w poszyciu na zarastających wydmach.

Spathocera dalmanii (SCHILLING, 1829)

Nizina Sandomierska: Łązek Chwałowski [EB62]: 8.09.2024, 2 exx., na piasku pod szczawiem polnym (*Rumex acetosella* L.); Majdan Królewski [EA57]: 13.8.2023, 1 ex., na piasku pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Szydłowiec [EA47]: 31.5.2023, 1 ex., na szczawiu polnym (*R. acetosella* L.);

Pojezierze Mazurskie: Retkowo [DE71]: 9.7.2023, 1 ex. pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.) na murawie napiaskowej;

Śląsk Górny: Halemba [CA46]: 15.06.2024, 2 ex., na szczawiu polnym (*R. acetosella* L.) i pod nim; Katowice, hałda „Kostuchna” [CA56]: 08.06.2024, 3 exx. (nimfa i para in copula), w poszyciu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Kotowice [CB80]: 13.08.2024, 2 exx. (imago i nimfa) w rumoszu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.) na piaszczystej przecince pod liniami energetycznymi; Łaziska, hałda „Skalny” [CA45]: 08.06.2024 1 na mchu koło szczawiu polnego (*R. acetosella* L.); Pyrzowice [CA69]: 26.05.2024, 1 ex., w rumoszu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Trzebinia, piaskownia „Siersza” [CA86]: 2.8.2023, 2 exx. in copula (Ryc. 3A), na piasku pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Zabrze, Makoszowy [CA47]: 15.06.2024, 1 ex., na hałdzie pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Zabrze, Sośnica, hałda [CA37]: 23.06.2024, 3 exx. (1 imago w rumoszu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.) i 2 nimfy pod kamieniami);

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Góra Włodawska [CB90]: 22.06.2024 in copula na piasku pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Ogrodzieniec [CA98]: 23.04.2023, 1 ex., na piasku; Poraj [CB71]: 28.5.2023, 1 ex., na piasku; Suliszowice [CB81]: 22.06.2024, 1 ex., na mchu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.) porastającym murawę psammofilną;

Wyżyna Małopolska: Bosowice [DA99]: 12.6.2023, 1 ex., wśród mchu rosnącego na piasku; Janowiec [EB68]: 24.08.2024, 1 ex., pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Piaski Brzóstowskie [EB33]: 11.05.2024, 1 ex., w rumoszu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.); Staniowice [DB61]: 12.8.2023, 2 exx., w rumoszu pod szczawiem polnym (*R. acetosella* L.).

Gatunek określany jako rzadszy od *S. laticornis* (Lis *et al.* 2008), lecz w trakcie prowadzonych obserwacji był on notowany stosunkowo często. Może to wynikać z ukierunkowanego charakteru poszukiwań – w przypadkach, gdy na badanym terenie stwierdzono obecność szczawiu polnego (*Rumex acetosella* L.), był on poddawany dokładniejszym oględzinom, co często skutkowało wykryciem omawianego gatunku. Na samym szczawiu nie był spotykany często, zwykle przebywał w warstwie rumoszu lub na piasku pod rośliną żywicielską.

Spathocera laticornis (SCHILLING, 1829)

Śląsk Górny: Tarnowskie Góry, Hałda Popłuczkowa [CA48]: 09.05.2024, 2 exx. (Ryc. 3B), na szczawiu zwyczajnym (*Rumex acetosa* L.).

Autor spotkał ten gatunek wcześniej również na murawach galmanowych na Obszarze Natura 2000 „Pleszczotka” (GIERLASIŃSKI *et al.* 2019) co może wskazywać na preferowanie tego typu środowisk przez *S. laticornis*.

Ryc. 3. A – *Spathocera dalmanii*, para in copula, obserwowana w Trzebinii, B – *Spathocera laticornis* obserwowany w Tarnowskich Górach.

Figs. 3. A – *Spathocera dalmanii*, couple in copula, observed in Trzebinia, B – *Spathocera laticornis* observed in Tarnowskie Góry.

Hydrometridae

Hydrometra stagnorum (LINNAEUS, 1758)

Beskid Zachodni: Zabrzeż [DV58]: 21.10.2024, 3 exx., pod kamieniami na brzegu Kamienicy; Kamienica [DV58]: 21.10.2024, 1 ex., pod kamieniem w ławicy rzecznej; Jurków [DA72]: 26.10.2024, 1 ex., pod kamieniami w żwirowni nad Dunajcem.

Wszystkie osobniki zostały znalezione wieczorem lub w nocy.

Miridae

Chlamydatus saltitans (FALLÉN, 1807)

Nizina Sandomierska: Zarzecze [EA89]: 8.09.2024, 1 ex. (Ryc. 4), na lessowej skarpcie o ekspozycji południowej.

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Tupiocoris rhododendri (DOLLING, 1972)

Sudety Zachodnie: Świeradów Zdrój [WS23]: 30.05.2024, liczne nimfy (Ryc. 5A), 31.05.2024, 1 ex. (Ryc. 5B), na różaneczniku (*Rhododendron* L.) rosnącym w ogrodzie.

Gatunek dotychczas wykazany z Goczałkowic-Zdroju (RUTKOWSKI & GIERLASIŃSKI 2021) i Niedźwiedzia (GIERLASIŃSKI *et al.* 2023). Jest to trzecie stanowisko tego pluskwiaka w Polsce, gatunek nowy dla Sudetów Zachodnich.

Oxycarenidae

Macroplax preysleri (FIEBER, 1837)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olsztyn, kamieniołom „Kielniki” [CB72]: 15.08.2023, 1 ex., w poszyciu.

Ryc. 4. *Chlamydatus saltitans* obserwowany w Zarzeczu.
Fig. 4. *Chlamydatus saltitans* observed in Zarzecze.

Ryc. 5. *Tupiocoris rhododendri* (A – nimfa zjadająca mszyce, B – imago) obserwowany w Świeradowie Zdroju.
Figs. 5. *Tupiocoris rhododendri* (A – nymph feeding on aphids, B – imago) observed in Świeradów Zdrój.

***Oxycarenus pallens* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)**

Śląsk Górny: Grabówka, Kopalnia piasku „Kotlarnia” [CA07]: 29.06.2024, 1 ex., wśród niskiej roślinności na piasku; Zabrze Makoszowy [CA37]: 23.06.2024, 2 exx., w roślinności przyziemnej na powierzchni hałdy, 22.09.2024, 1 ex., na kamieniu.

***Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848**

Nizina Sandomierska: Przędzel [EA89]: 8.09.2024, 1 ex., w igliwiu leżącym na piasku pod sosną;

Wyżyna Małopolska: Zakrzów [DA69]: 25.05.2024, 1 ex., na piasku.

Pentatomidae***Antheminia lunulata* (GOEZE, 1778)**

Wyżyna Małopolska: Gieraszowice [EB30]: 19.05.2024 1 ex., na uschniętej roślinności na murawie napiaskowej; Krzyżanowice [DA68]: 06.07.2024, 2 exx., na lepnicy wąskopłatkowej (*Silene otites*) i w poszyciu; Szaniec, kamieniołom [DA79]: 31.08.2024, 1 ex., na mietelniku piaskowym (*Bassia laniflora* (S.G.GMEL.) A.J.SCOTT).

Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w kraju, po 1990 roku podawany tylko z Bydgoszczy, Poniżnia oraz Poznania i okolic (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025) Na stanowiskach z Poniżnia autor spotykał ten gatunek dość licznie (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020, 2023), często na miłku wiosennym (*Adonis vernalis* L.) i na roślinach baldaszkowatych (Apiaceae). Autorowi nie udało się potwierdzić stanowisk z okolic Krakowa podawanych przez STOBIECKIEGO (1915) i LISA (1990).

***Menaccarus arenicola* (SCHOLTZ, 1847)**

Wyżyna Małopolska: Janowiec [EB68]: 24.08.2024, 3 exx., na piasku i na szczotlisze siwej (*Corynephorus canescens* L.), na murawie napiaskowej na szczycie wzgórza; Zakrzów [DA69]: 25.05.2024, 4 exx. (Ryc. 6A), na szczotlisze siwej (*C. canescens* L.), na murawie napiaskowej (Ryc. 6B).

Gatunek znany z kilkunastu stanowisk w kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). Właściwym dla niego środowiskiem są niezbyt zarośnięte lotne piaski, stąd zwykle znajdowany jest na wydmach śródlądowych i nadmorskich (LIS 2000).

Ryc. 6. A – *Menaccarus arenicola* obserwowany w Zakrzowie, B – Zakrzów, biotop.

Figs. 6. A – *Menaccarus arenicola* observed in Zakrzów, B – Zakrzów, biotope.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris marginatus (KOLENATI, 1845)

Śląsk Górny: Bieruń, hałdy „Paciorkowce” [CA74]: 22.09.2024, 1 ex., pod kamieniem na hałdzie; Katowice, hałda „Kostuchna” [CA56]: 22.09.2024, 2 exx., na powierzchni hałdy; Świętochłowice-Lipiny [CA57]: 15.06.2024, 1 ex., w rumoszu na hałdzie; Trzebinia, piaskownia „Siersza” [CA86]: 2.08.2023, 1 ex., na skraju ścieżki prowadzącej przez las na teren piaskowni.

Gatunek znany z kilku stanowisk na południu Polski (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). Powyższe stanowiska potwierdzają wykorzystywanie przez *P. marginatus* antropogenicznych siedlisk takich jak hałdy czy nieczynne kamieniołomy (TASZAKOWSKI *et al.* 2017, GIERLASIŃSKI *et al.* 2025).

Reduviidae

Empicoris culiciformis (DE GEER, 1773)

Beskid Zachodni: Tylmanowa [DV58]: 28.10.2024 1 ex., pod kamieniem w ławicy rzecznej u ujścia Ochotnicy do Dunajca;

Rhyparochromidae

Aphanus rolandri (LINNAEUS, 1758)

Wyżyna Małopolska: Rezerwat przyrody Góra Miedzianka [DB53]: 26.06.2023, 1 ex., na ścieżce przy wejściu do rezerwatu.

Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)

Wyżyna Małopolska: Skalbmierz [DA57]: 18.05.2024, 2 exx., na polu uprawnym; Stręgoborzyce [DA45]: 27.05.2024, 1 ex., na pionowym zboczu pomiędzy polami uprawnymi;

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ogrodzieniec [CA99]: 21.09.2024 3 exx., wśród kamieni i w rumoszu roślinnym w kamieniołomie.

Scutelleridae

Phimodera flori FIEBER, 1863

Pojezierze Mazurskie: Retkowo, Ostoja Zwierząt, [DE71]: 9.07.2023, 5 exx. (Ryc. 7), na murawie napiaskowej na szczotlisze siwej (*Corynephorus canescens* L.) i na piasku pod nią, również pod warstwą opadłego igliwia pod sosnami;

Wyżyna Lubelska: Bałtów [EC70]: 20.07.2024, 1 ex., w piasku na wydmach.

Rzadko spotykany gatunek psammofilny (CMOLUCHOWA 1974), znany z kilku rozproszonych stanowisk w kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). W obu podanych lokalizacjach stwierdzono również *Phimodera humeralis*, jednak w Retkowach, *P. flori* został znaleziony na murawach napiaskowych zarastających sosną na stosunkowo zbitym piasku, gdzie nie znaleziono *P. humeralis*. Natomiast *P. humeralis* był liczny ok. 500 m na północ, na wydmach ze szczotlichą siwą (GIERLASIŃSKI *et al.* 2022).

Ryc. 7. *Phimodera flori* obserwowany w Retkowach.

Fig. 7. *Phimodera flori* observed in Retkowo.

***Phimodera humeralis* (DALMAN, 1823)**

Wyżyna Lubelska: Bałtów [EC70]: 20.07.2024, 4 exx., na piasku i pod szczotliczą siwą porastającą wydmy;

Wyżyna Małopolska: Duranów [EB44]: 11.05.2024, 2 exx, w rumoszu na piaszczystej skarpie; Piaski Brzóstowskie [EB33]: 11.05.2024, 1 ex, w piasku pod szczotliczą siwą.

Tingidae

***Dictyla rotundata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)**

Góry Świętokrzyskie: rezerwat Wietrznia [DB73]: 30.06.2024, 3 exx., w poszyciu;

Pojezierze Pomorskie: rezerwat Biała Góra [CE67]: 15.07.2020, 1 ex., na suchej roślinności;

Śląsk Górny: Halemba [CA46]: 15.06.2024, 2 exx., na żmijowcu zwyczajnym (*Echium vulgare* L.);

Wyżyna Małopolska: rez. Krzyżanowice [DA68]: 06.07.2024, 2 exx., w poszyciu.

Rekord z Gór Świętokrzyskich potwierdza stanowisko znane literatury (TASZAKOWSKI *et al.* 2016). Prawdopodobnie wszystkie obserwowane pluskwiaki znajdowały się na

źmijowcu zwyczajnym. Jednakże, z powodu braku możliwości jednoznacznej identyfikacji roślin, ich oznaczenie nie zostało potwierdzone. Gatunek nowy dla Górnego Śląska i Pojezierza Pomorskiego.

***Stephanitis takeyai* DRAKE & MAA, 1955**

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 13.07.2024, liczny na różanecznikach w ogrodzie (Ryc. 8).

Jest to potwierdzenie stanowiska podanego już przez autora (GIERLASIŃSKI *et al.* 2021, 2022). Większość osobników przebywała na ozdobnym „różaneczniku japońskim” (Ryc. 8B). Jest to jeden z podgatunków lub mieszańców różanecznika *Rhododendron molle* (Blume) o mniejszych liściach. Na rosnącym obok typowym różaneczniku o dużych liściach znajdowano pojedyncze osobniki co może wskazywać na preferencje tego pluskwiaka.

Ryc. 8. A – *Stephanitis takeyai* obserwowany w Lednicy Górnej, B – roślina żywicielska.
Figs. 8. A – *Stephanitis takeyai* observed in Lednica Górna, B – foodplant.

PODZIĘKOWANIA

Autor pragnie podziękować Grzegorzowi Gierlasińskiemu za pomoc w oznaczeniu gatunków.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2023. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- CMOLUCHOWA A. 1974. Uwagi taksonomiczne o krajowych gatunkach z rodzaju *Phimodera* GERM. (Heteroptera, Scutelleridae). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* 29: 173–186.
- CMOLUCHOWA A. 1978. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae. *Klucz do oznaczania owadów Polski. Cz. XVIII, z. 7.*, nr 108 serii kluczy. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 43 pp.
- FRIESS T., BRANDNER J. 2014. Interessante Wanzenfunde aus Österreich und Bayern (Insecta: Heteroptera). *Joannea Zoologie* 13: 13–127.

- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., KOJDER D., BURDA M., OLESIŃSKI M., PALINKER D., WIERZBANOWSKI P., CZECZOR S., MACKIEWICZ K., GRZYWOCZ J., SZPALEK A., MIKA F., RUTKOWSKI T. 2025. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 19: 11–41. DOI: 10.5281/zenodo.8239502.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MIŁKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 31–68.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., RUTKOWSKI T., TASZAKOWSKI A., KLEJDYSZ T., REGNER J., FIEDOR M., RAKOCZY T., ŻURAWLEW P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 65–73.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., REGNER J., KOJDER D., KOWALCZYK J.K., GRZYWOCZ J., BURDA M., MASŁOWSKI A., RUTKOWSKI T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 63–96.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., SYRATT M., MASŁOWSKI A., GRZYWOCZ J., RUTKOWSKI T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 37–62.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., KOJDER D., FIEDOR M. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 103–112.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T., ORZECZOWSKI R., TASZAKOWSKI A., WOŹNIAK A., REGNER J., KOLAGO G., STOLARCZYK T., NOWAK J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 19–48.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2025. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. dostęp: 01.03.2025.
- GORCZYCA J. 2004. Tazznikowate – Miridae. Podrodzina Phylinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 6b. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 83 pp.
- GWARDJAN M., SĘPIÓŁ B. 2021. Nowe stanowiska *Megalotomus junceus* (SCOPOLI, 1763) (Heteroptera: Alydidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia* 7: 145–147.
- JACZEWSKI T., WRÓBLEWSKI A. 1976. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 2. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 31 pp.
- LIS B. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Prześwietlikowate – Tingidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 8, nr 158 serii kluczy, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 66 pp.
- LIS B. 2007. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Płaszczynicowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 9. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 pp.
- LIS B., STROIŃSKI A., LIS J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* 1: 1–157.
- LIS J.A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 1: 5–102.
- LIS J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 14, nr 160 serii kluczy, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 pp.
- LIS J.A. 2001. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Korowcowate (rozwłakowate) – Aradidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 11, nr 162 serii kluczy, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 pp.
- LIS J.A., LIS B. 1998. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XVIII, z. 13. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 34 pp.
- LIS J.A., LIS B., ZIAJA D.J. 2012. Pentatomoidea. Cz. 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* 2: 1–145.
- PÉRICART J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.
- PÉRICART J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 2. Faune de France 84B, 453 pp.

- PÉRICART J. 1998c. Hémipteres Lygaeidae Euro-Mediterraneen luc. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 pp.
- RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G. 2021. *Tupiocoris rhododendri* (DOLLING, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 7–9.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Vol. 8, 800 pp.
- STOBIECKI S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* 49: 126–219.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MICHALSKA D., HERCZEK A. 2016. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 10: 45–54.
- TASZAKOWSKI A., HEBDA G., PASTRYKIEWICZ M., REGNER J. 2017. Nowe stanowiska *Pyrrhocoris marginatus* (KOLENATI, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 11: 81–83.
- ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University), Kraków, 715 pp.

Accepted: 4 May 2025; published: 10 June 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>